

O'ZBEKISTON SHAHALARSOZLIGIDA TARIXIY SHAHAR MARKAZLARINI SAQLASH VA QAYTA TIKLASH TAJRIBALARI

Motkurbonova Shaira Alimboy qizi

Urganch davlat universiteti. Arxitektura kafedrası o'qituvchisi.

shairamatkurbanova1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786579>

Annatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston shaharsozligida tarixiy shahar markazlarini saqlash va qayta tiklash tajribalari to'g'risida va O'zbekiston hududidagi tarixan shakllangan shaharlarni hozirgi zamonaviy shaharsozlikda uyg'un holda qayta tiklash bo'yicha ilmiy jihatdan o'rganilgan.

Kalit so'zlar: shaharning geometrik markazi, Registon maydoni, asosiy yo'nalishlar, shahar strukturasi.

Abstract: This article provides a scientific study of the experience of preservation and restoration of historical urban centers in the urban planning of Uzbekistan and the restoration of historically formed cities in the territory of Uzbekistan in accordance with modern urban planning.

Keywords: geometric center of the city, Registan square, main directions, city structure

O'zbekiston – dunyo shaharsozligida san'at va me'morchilikning ajoyib namunalarini bergan, turizmning barcha shakllari rivoji uchun qulay sharoitlarga ega bo'lgan qadimgi madaniyat davlatidir. Shaharlar kontsentrik, sektorli va ko'p yadroli rivojlanish modellariga ega bo'lgan. Shaharlarning kengayib borishi natijasida ular bir turdan boshqasiga o'tib borgan. Shuningdek shaharlar maydoni ulov turlariga ham bevosita bog'liqdir. Masalan, tarixiy shaharlar 4-5 km kenglikdagi o'lchovga ega bo'lgan. Bunda insonning piyoda shaharning bir chetidan markaziga borishining eng maqbul vaqti inobatga olingan. XIX-XX asrlarda ulov turlarining rivojlanib borishi bilan shahar hududi ham kengaya borgan. Shu tariqa hozirda zamonaviy shaharlar hududi 20-30 km atrofida kengaygan. Tarixiy shaharlarni qayta qurish loyihalarini bajarishdan oldin ushbu hududlarning paydo bo'lishi, shakllanishi va rivojlanishi jarayonidagi evolyutsion o'zgarishlarning tub mohiyatini tahlil etish katta ahamiyatga ega. Bunda tarixiy shaharlarning ikki asosiy jihatlarini: o'zak va to'qma kabilarni ajratgan holda, ayni vaqtda kompleks tarzda tahlil etish maqsadga muvofiqdir.

Mamlakatimiz zaminidagi ko'plab shaharlar uzoq tarixga ega. Ushbu shaharlarning aksariyatida hozirgi kunda ham hayot davom etmoqda va yangidanyangi zamonaviy binolar qurilmoqda. Bu jarayon ayniqsa mustaqillik yillarida yanada keng avj oldi. Bunday hududlarda turli tarixiy va badiiy

qiymatlarga ega qadimgi bino va inshootlar ham mavjud. Zamonaviy sharoitda ularning ba'zilari saqlanadi, qiymatga ega bo'lmaganlari esa buzilib, o'rniga yangi imoratlar tushadi. Tarixiy joylarning me'moriy qiyofasi o'zgarishi jarayonida tarixiy ko'cha va maydonlarni yangilash zarurati paydo bo'ladi. Chunki ular zamonaviy talablar parametrlariga mos kelmay qoladi.

Tarixiy shaharlar tarkibida funktsiyasiga qarab umumshahar markazi, daha markazlari hamda mahalla markazlari shakllangan. Umumshahar markaz odatda shaharning geometrik markazida joylashgan bo'lib, funktsional jihatdan keng qamrovli (ijtimoiy, savdo-sotiq, g'oyaviy-mafkuraviy) bo'lgan. Shaharning ma'muriy-mudofaa tuzilmalari va ijtimoiy-siyosiy maydonlari tarixiy markazlar qatorida alohida mavqega ega bo'lgan. Umuman olganda shaharlar: ark, shahriston; registon, chorsu, rasta, mahalla, chaqar, qalandarxona va boshqa qismlardan tashkil topgan.

Ark – diz, ko'handiz, qal'a, o'rda nomlari ham ishlatilgan (shaharda funktsional zarurligi birlamchi bo'lgan qism);

Shahriston – hisor, madina nomlari ham ishlatilgan (ikkinchi navbatdagi zaruriy qism);

Rabod – surdiqat nomi ham ishlatilgan (shahar tevaragidagi qurilmalari siyrakroq bo'lgan qism);

Registon - O'rta Sharq mamlakatlari shaharlaridagi markaziy maydon.

Ansambl (frans. ensemble – birlik, uyg'unlik, ohangdoshlik) - me'morlikda -bir kenglik mujas-samotiga ega bir-biriga mos binolar, inshootlar majmui;

Chorsu (forschadan chor - "to'rt", su - "bozor"; chorrahadagi bozor joy) - tarixiy shaharlarning asosiy chorrahasidagi odatda usti yopiq bo'lgan savdosotiq joyi; aksari shaharning o'rtasida qurilib, markaziy mujassamotga ega bo'lgan.

Tarixiy shaharlarning aksarida Registon maydoni shaharning muhim yadrosi hisoblangan. Samarqanddagi Registon maydoni uch madrasadan tashkil topgan bo'lib, hajmiy-fazoviy jihatidan yaqqol ifoda etilgan. Qarshi, Shahrisabz, Toshkent, Andijon, Namangan shaharlarida ham Registonlar mavjud bo'lgan. Buxoro shahrida Ark bilan Bolohovuz oralig'ida bo'lgan Registon hozirgi vaqtda me'moriy-shaharsozlik jihatidan ifoda etilmagan. Tarixiy shaharlarning Registon maydonlarini u yoki bu darajada qayta qurish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Samarqand shahrining O'zbekiston shaharlari tizimidagi ahamiyatini va tutgan o'rni umumdunyo miqyosidagi tarixiy-madaniy markaz hamda O'zbekistonning Markaziy mintaqasidagi asosiy shahar sifatida ob'ektiv ravishda baholash uning ijtimoiy-madaniy ahamiyatini birinchi o'ringa qo'yadi. Shuningdek, kelajakda

shaharni deindustrilizatsiyalashtirish masalasini ko'tarishga asos bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy-iqtisodiy qayta qurish sharoitida sanoatning Samarqand shahrining shaharsozligidagi ahamiyati kamayib boradi.

Natija: O'zbekiston respublikasi rivojining yangi sotsial-iqtisodiy sharoitlari, uning madaniyatiga bo'lgan xalqaro qiziqishning o'sib borishi quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha ilmiy-amaliy tadqiqotlar zaruriyatini yuzaga keltiradi:

- tarixiy shaharlarda muhofaza zonasi, qurilishlarni tartibga solish zonasi va me'morchilik yodgorliklarini idrok qilishni shaharsozlik jihatidan tashkil qilish;
- me'moriy yodgorliklardan yangi vazifalarni inobatga olgan holda zamonaviy ehtiyojlar uchun oqilona foydalanish;
- tarixiy shaharlar daxlsiz zonalarida turizm va xizmat ko'rsatish markazlarini tashkil qilish;

Tarixiy shaharlar o'zining tarixiylikini saqlagan xolda va shaharsozlik nuqtaiy nazaridan strukturasi ma'lum bir tomonga yo'nalib o'zarib borishi mumkin, chunki har bir davrda, shaharsozlik o'zining o'ziga xos uslubi mavjuddir. Shu qatorda tarixiy shaharlarning zamonaviyligi aynan o'sha muxitga mosligi mutanosibli bilan ahamiyatlidir.

Biz bilamizki tarixdan eng salobatli imoratlar, binolar shaharning aynan qoq markazlarida qad roslagan.

Har bir bino yoki yodgorlik o'sha davr arxitekturasi, axolining ijtimoiy yashash sharoiti, shahar strukturasi umuman olganda shaharning ma'lum bir ma'noda mavqe'ni belgilab bergan.

Samarkand shahrining bosh rejasi va registon maydoni.

Shahrissabz shahrining bosh rejasi va umumiy ko'rinishi.

Xulosa: Zamonaviy shaharsozlikning rivojlanishi tarixiy shaharlarga strukturaviy jixatdan o'z tasirini ko'rsatadi. Har qanday vaziyatda ham tarixiy shaharning rekonstruktsiyasida uning, ya'ni shaharning tarixiy tarkibini saqlab qolishga, zamonaviylikni ham uyg'un xolda kompozitsion mutanosibligini ta'minlash zarurdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Motkurbonova Sh.A. "Tarixiy shahar markazlarda tashqi qurilmalar shakllanishi" «Международная конференция академических наук» Сборник статей ученых Центральной Азии Выпуск 22, часть 2. woconf.com. 2022-y.
2. Salimov O.M. "Arxitektura yodgorliklaridan zamonaviy maqsadlarda foydalanish usullari" fanidan o'quv-uslubiy majmua. Toshkent-2012-yil.
3. O'zbek tili toponimlarining o'quv izohli lug'ati. <https://n.ziyouz.com>.
4. <https://maps.google.com/>

